

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

KOREYA RESPUBLIKASI BILAN MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING XAVFSIZLIK MASALLARI BO‘YICHA HAMKORLIGI

Saodat Ubaydullayeva

Siyosiy fanlar nomzodi,

Тошкент давлат шарқшунослик

университети,

Тошкент, Ўзбекистон

[*sadulya75@mail.ru*](mailto:sadulya75@mail.ru)

Annotatsiya. Maqolada mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo‘yicha Markaziy Osiyo davlatlarining Koreya Respublikasi bilan ko‘p tomonlama hamkorligining ayrim jihatlari muhokama qilingan. Ushbu darajadagi o‘zaro hamkorlik doirasida Koreya Respublikasi bilan o‘zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga asosiy e’tibor qaratilmoqda.

Asosiy tushuncha va iboralar: mintaqa, xavfsizlik, Markaziy Osiyo, xavfsizlik, hamkorlik, ko‘p tomonlama format, Koreya Respublikasi.

COOPERATION OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON SECURITY ISSUES WITH THE REPUBLIC OF KOREA

Saodat Ubaydullayeva

Candidate of Political Sciences, TSUOS,

Tashkent, Uzbekistan

[*sadulya75@mail.ru*](mailto:sadulya75@mail.ru)

Annotation. The article discusses some aspects of the multilateral cooperation of the Central Asian states with the Republic of Korea on regional security issues. Within this level of interaction, the main focus is on the development of mutually beneficial cooperation with the Republic of Korea.

Keywords: region, security, Central Asia, security, cooperation, multilateral format, Republic of Korea.

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ С РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ

Саодат Убайдуллаева

Соискатель, кандидат политических наук, ТГУВ, Ташкент, Узбекистан
sadulya75@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты многостороннего сотрудничества центральноазиатских государств с Республикой Корея по вопросам обеспечения региональной безопасности. В рамках данного уровня взаимодействия основной акцент делается на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Корея.

Ключевые слова: регион, безопасность, Центральная Азия, безопасность, сотрудничество, многосторонний формат, Республика Корея.

Регион Центральная Азия обладает уникальным географическим положением, которое определяет стратегическое значение Центральной Азии. За последние 30 лет страны Центральной Азии смогли укрепить свою международно-правовую субъектность. Они больше не являются объектами, пассивно принимающими правила игры крупных государств. В виду того, что ряд крупных государств имеют свои стратегические интересы в Центральной Азии, государства региона проводят многовекторную внешнюю политику [1].

В международных отношениях при выстраивании и осуществлении взвешенной внешней политики важное место занимает многосторонние форматы сотрудничества. В мировой политике, в рамках многостороннего сотрудничества центральное место занимает не географический фактор, а приоритеты государства, заинтересованные в налаживании взаимодействия с государствами на площадках, где его участниками, как правило, бывают не менее чем два государства.

Для государств Центральной Азии многосторонний формат сотрудничества с зарубежными государствами и международными организациями является ключевым приоритетом внешнеполитической повестки. Изучение различных форматов многостороннего сотрудничества, осуществляемыми государствами Центральной Азии позволяет определить его роль в формировании комплексной взаимосвязанности в регионе, так как в рамках такого взаимодействия основной акцент делается на выработку совместных действий по противодействию вызовам и угрозам, негативно влияющих на устойчивое развитие и стабильность в Центральной Азии.

Многосторонние форматы сотрудничества стран Центральной Азии с зарубежными государствами и международными организациями реализуются в следующих форматах: 1) глобальный; 2) европейский; 3) постсоветский; 4) американский; 5) китайский; 6) тюркский; 7) каспийский; 8) восточноазиатский.

Восточноазиатский уровень. В рамках данного уровня взаимодействия основной акцент делается на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Японией и Республикой Корея.

Одним из стратегических партнёров государств Центральной Азии на международной арене является Республика Корея, получившая признание как одна из самых развитых государств во всём мире, что отвечает интересам всех стран.

Узбекистан рассматривает Республику Корея в качестве одного из ключевых стратегических партнёров в своей внешнеполитической повестке дня. Республика Корея для Узбекистана является надёжным и проверенным временем стратегическим партнером, и наша страна высоко ценит это сотрудничество, построенное на принципах открытости, взаимопонимания и уважении [2].

Стороны поддерживают инициативы друг друга в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Республика Корея поддерживает резолюции «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» [3], в котором отмечается, что угрозы для стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии требуют скоординированного сотрудничества между государствами Центральной Азии, а также международными и региональными организациями, и также подтверждает важность регионального сотрудничества при участии региональных и международных организаций в деле устранения этих угроз.

Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев, «Республика Узбекистан и Республика Корея являются надёжными партнёрами, испытанными временем и самой жизнью [4]. В свою очередь, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что «Как часть новой политики, Корея планирует наладить экономическое сотрудничество со странами Евразии в таких направлениях, как транспорт, энергия. В центре нашего плана находится Узбекистан» [5].

Инициатива «Новая северная политика», запущенная в 2017 году и направленная на установление тесных взаимоотношений Республики

Корея с такими северными государствами Азии, как Россия, Китай, Япония, Монголия, Северная Корея, страны Центральной Азии получила всемирное признание. Одним из ключевых направлений инициативы является нормализация обстановки на Корейском полуострове.

Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев отметил, что Узбекистан, являясь стратегическим партнёром Республики Корея, будет и далее твёрдо поддерживать активные практические шаги корейского народа на пути к сближению, обеспечению стабильности и безопасности на Корейском полуострове во имя всеобщего процветания и прогресса [6].

Узбекистан с первых лет независимости, основываясь на глубоком понимании общности интересов всех стран и народов Центральной Азии, а также неделимости региональной и глобальной безопасности, в 1992 году присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия, а уже в 1993 году инициировал создание безъядерной зоны в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), который стал шестым подобным регионом в мире после: Антарктики (Договор об Антарктике, 1959 г.); Латинской Америки (Договор Тлателолко, 1967 г.); южной части Тихого океана (Договор Раротонга, 1985 г.); Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор, 1995 г.); Африки (Договор Пелиндаба, 1996 г) [7].

Узбекистан выступает за последовательное расширение географии зон, свободных от ядерного оружия и полностью поддерживает процесс денуклеаризации на Корейском полуострове, что несомненно послужит дальнейшему развитию межкорейских отношений и продвижению интеграции в регионе [8].

О серьёзности в намерениях реализации стратегии говорит факт создания Отдельной структуры высокого уровня – президентский Комитет по северному экономическому сотрудничеству. В этой связи указанная корейская инициатива сможет предоставить дополнительные возможности странам Центральной Азии в развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества как с Республикой Корея, так и с другими участниками проекта.

Казахстан уделяет повышенное внимание развитию экономических связей с Республикой Корея. По некоторым оценкам, объём двусторонней торговли за 2018 г. составил 3,9 млрд. долл. (2 раза выше аналогичного показателя 2017 г.). В стране работают более 400 южнокорейских компаний и 27 совместных предприятий. К крупным экспортным поставкам Республики Корея в Казахстан относятся автомобили, телевизоры и прочие электротовары. Казахстан экспортирует в

Республику Корея сырьё, включая медь и цинк. Корейские компании участвуют также в нефтяной промышленности Казахстана.

Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству с Республикой Корея. Потенциал торгово-экономического сотрудничества между двумя странами имеет большие перспективы. В этом контексте Сеул рассматривает возможность проведения в Бишкеке бизнес-форума с участием южнокорейских и кыргызских компаний в первой половине 2019 г.

Туркменско-южнокорейские отношения в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах выступают ключевым фактором поступательного развития межгосударственного диалога. В Туркменистане свою деятельность осуществляет ряд корейских компаний, которые активно участвуют в реализации проектов по строительству и модернизации нефтеперерабатывающих и газохимических комплексов.

Отношения между Таджикистаном и Южной Кореей обретают все большую значимость. С учётом развития экономического сотрудничества между двумя странами, особенно важным оценивается взаимодействие в рамках осуществления проектов в сфере энергетики, телекоммуникаций, здравоохранения, образования, строительства инфраструктуры туризма и других отраслей. Во внешнеторговом обороте с Таджикистаном, который не достигает 100 млн. долл., около 90% приходится на импорт южнокорейских товаров. В стране действует 16 совместных предприятий с участием бизнеса из Республики Корея.

На сегодняшний день созданный в 2007 году по инициативе Сеула Форум по сотрудничеству «Республика Корея - Центральная Азия» является одним из ключевых многосторонних площадок, объединившей вокруг себя Республику Корея и страны региона по вопросам укрепления сотрудничества между ними по ключевым вопросам. Форум получил признание в Центральной Азии как важная и необходимая площадка, содействующая улучшению отношений между странами региона с Республики Корея.

Узбекистан активно участвует в форуме по сотрудничеству «Республика Корея – Центральная Азия». Последнее заседания Форума с участием министров иностранных дел стран региона и Республики Корея состоялась 30 ноября 2021 года в Душанбе [9]. По итогам принято Совместное заявление министров иностранных дел, в котором отмечается необходимость укрепления мер по развитию регионального сотрудничества.

Таким образом, многосторонние форматы сотрудничества играют важную роль в укреплении системы комплексной взаимосвязанности региональной безопасности в Центральной Азии.

Список использованной литературы:

1. Центральная Азия: 30 лет Независимости». Специальный Доклад. 13.12.2021 г. https://expert.ru/get_issue_pdf/4611/
2. Узбекистан – Республика Корея: новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества. 29.05.2015 г. <https://koryo-saram.ru/uzbekistan-respublika-koreya-novye-gorizonty-vzaimovыgodnogo-sotrudnichestva/>
3. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 22 июня 2018 года. <https://undocs.org/ru/A/RES/72/283>.
4. Шавкат Мирзиёев: Узбекистан широко распахнул двери для корейского бизнеса. <https://uzreport.news/economy/shavkat-mirziyoev-uzbekistan-shiroko-raspahnul-dveri-dlya-koreyskogo-biznesa>
5. Президент Кореи назвал Узбекистан центром своей евразийской политики. [https://podrobno.uz/cat/politic/prezident-korei-nazval-uzbekistan-tsentr-svoey-evraziyskoy-politiki-/](https://podrobno.uz/cat/politic/prezident-korei-nazval-uzbekistan-tsentr-svoey-evraziyskoy-politiki/)
6. Президент Узбекистана приветствовал усилия по налаживанию партнерства между Республикой Корея и КНДР. 28.04.2018 г. <https://uzreport.news/politics/prezident-uzbekistana-privetstvoval-usiliya-po-nalajivaniyu-partnerstva-mejdu-respublikoy->
7. Зоны, свободные от ядерного оружия. <https://mybiblioteka.su/tom2/9-58925.html>
8. Узбекистан выступает за расширение географии безъядерных зон. regnum.ru/news/polit/2160942
9. 14-й Форум сотрудничества Центральная Азия - Республики Корея. 30.11.2021 г. <https://mfa.tj/ru/main/view/9265/14-forum-sotrudnichestva-tsentralnaya-aziya-respubliki-koreya>